

YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR KIMYOSI FANIDAN RAQAMLI LABORATORIYALAR TASHKIL ETISH METODIKASI

*UrDU "Kimyo" kafedrasi dotsenti,
p.f.f.d (PhD) X.M.Rajabov*

*Xonqa tumani 38-sonli umumiy o'rta talim maktabi
o'qituvchisi, N.Q.Xo'janazarova*

Annotatsiya. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi murakkab tuzilishli va hozirgi kunda barcha sohalarda dolzarb ahamiyat kasb etuvchi birikmalarining xossalari o'rganish muammolar bilan shugullanuvchi fan bo'lib, ushbu fanni oliy ta'limda samarali o'qitish uchun zamonaviy raqamli laboratoriyalar tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasasida yuqori molekulyar birikmalar kimyosini o'qitishda raqamli laboratoriyalar tashkil etishning metodikasi bilan bog'liq masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yuqori molekulyar birikmalar, raqamli laboratoriya, virtual, polimer, simulyatsiya.

Аннотация. Методика организации цифровых лабораторий по химии высокомолекулярных соединений имеет важное значение. В данной статье рассмотрены методические вопросы использования цифровых лабораторий при обучении химии высокомолекулярных соединений в высшем образовании.

Ключевые слова: Высокомолекулярные соединения, цифровая лаборатория, виртуальная лаборатория, полимер, симуляция.

Abstract. The methodology of organizing digital laboratories in high molecular chemistry is of great importance. This article discusses methodological issues related to the use of digital laboratories in teaching high molecular chemistry in higher education.

Keywords: High molecular compounds, digital laboratory, virtual laboratory, polymer, simulation.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi molekulari yuzlab va hatto minglab atomlardan tashkil topgan polimer birikmalarni o'rganuvchi fandır. Yuqori molekulyar birikmalar xalq xo'jaligining turli sohalari, jumladan, mashinasozlik, samolyotsozlik, qurilish, qishloq xo'jaligi, tibbiyot, elektronika, qadoqlash va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Ularning o'ziga xos fizik-kimyoviy xossalari yangi materiallar yaratishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi fani talabalarni yangi sintetik va biologik polimerlar ishlab chiqishning zamonaviy kimyoviy texnologiyalari bilan tanishtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosini o'qitishda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi uning predmet va ob'ektini chuqurroq o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Ayniqsa, fan bo'yicha olib boriladigan laboratoriya mashg'ulotlarida raqamli laboratoriyalardan foydalanish ta'lim jarayonida talabalarga nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, xavfsiz muhitda eksperimentlar o'tkazish imkonini beradi. Virtual va raqamli laboratoriyalar yordamida talabalar o'zlari mustaqil tarzda natijalar chiqarishlari, xatolarini tahlil qilishlari va bilimlarini chuqurlashtirishlari mumkin. Bu laboratoriyalar masofaviy ta'lim uchun ayniqsa muhim bo'lib, ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi fanidan raqamli laboratoriyalar tashkil etish ta'limda innovatsiyalarni joriy etish, xavfsizlikni ta'minlash va o'quv jarayonini interaktiv qilishga xizmat qiladi. Ushbu metodika zamonaviy ta'lim talablariga mos keladi, talabalar va o'qituvchilar uchun qulayliklar yaratadi hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishga imkon beradi. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi faniga kiruvchi asosiy yo'nalishlar, bu polimerlarning sintezi, ularning kimyoviy va fizik-kimyoviy xossalari, modifikatsiya qilinishi, polimer eritmalari va ularning reaksiyalari hamda tolali materiallarni tasniflash hamda ularni fizik-mexanik xossalari o'rganish hisoblanadi.

Raqamli laboratoriyalar kimyo fanida, shu jumladan yuqori molekulyar birikmalar kimyosida tajribalarni raqamli vositalar yordamida nazorat qilish, o'rganish va tahlil qilish imkonini beruvchi innovatsion o'quv muhitidir. Ular haqiqiy laboratoriya sharoitlarini virtual ravishda taqlid qilib, talabalarni xavfsiz va samarali o'qitishga xizmat qiladi. Raqamli laboratoriyalar o'qituvchilarga dars jarayonini interaktiv va individual yondashuv asosida tashkil etishga yordam beradi.

Raqamli laboratoriyalarning yana bir afzallik tomonlari shundaki, ulardan foydalanish orqali zararli moddalar bilan ishlash xavfi kamayadi. istalgan vaqtda, istalgan joyda ishlash mumkin, avtomatlashtirilgan natija qayd etish va tahlil qilish, kimyoviy reaktivlar va an'anaviy asbob-uskunalarga kamroq ehtiyoj tug'iladi. Bu talabalarni mustaqil bilim olishga undaydi va fanni chuqurroq o'zlashtirishlariga yordam beradi. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi fanidan raqamli laboratoriyalar tashkil etish ta'limda innovatsiyalarni joriy etish, xavfsizlikni ta'minlash va o'quv jarayonini interaktiv qilishga xizmat qiladi. Ushbu metodika zamonaviy ta'lim talablariga mos keladi, talabalar va o'qituvchilar uchun qulayliklar yaratadi hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishga imkon beradi.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi bo'yicha raqamli laboratoriyalar tashkil etish metodikasi talabalar nazariy bilimlarni mustahkamlash, polimerlarning xossalari o'rganish va o'lchash usullarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, u quyidagi:

- simulyatsion dasturiy ta'minotdan foydalanish;
- real vaqt rejimida tajriba o'tkazish (sensorlar foydalanish orqali);
- raqamli texnologiyalarni tadqiqotga integratsiya qilish;
- virtual laboratoriya ishlarini bajarish hamda natijalarni tahlil qilish;
- hisobotlar tayyorlash uchun raqamli vositalardan foydalanish;
- polimerlarning virtual modellarini ishlab chiqish;
- ularning sintezi va xossalari simulyatsiya qilish, shuningdek ularni tahlil etish va bashorat qilish uchun turli kompleks dasturiy paketlardan foydalanish kabi masalalarni o'z ichiga oladi:

Raqamli laboratoriyani yaratish uchun quyidagilardan foydalanish taqozo etiladi.

1. Raqamli vositalar:

a) *3D modellashtirish va vizuallashtirish dasturlari*: jarayonlarni ko'rgazmalilik asosida aniq ko'rsatish uchun makromolekulalar, ularning bo'laklari va polimerlanish reaksiyalarining virtual modellarini yaratish.

b) *Kimyoviy reaksiyalar simulyatorlari*: turli polimerlanishlarning mexanizmlarini (radikal, ion va boshqalar) modellashtirish va ularning kinetikasini hisoblash.

c) *Kompleks dasturiy paketlar yordamida polimerlarning xossalari o'rganish*: masalan, qovushqoqligi, suyuqlanish temperaturasi, molekulyar massaviy taqsimoti va boshqa shu kabi xususiyatlarini kompyuterda modellashtirish yordamida aniqlash.

2. Zamonaviy metodik yondashuvlar:

a) *Induksiya, deduksiya va modellashtirish*: raqamli modellar bilan ishlash davomida polimer tuzilishining umumiy tamoyillari va ularning xossalari yaxshiroq tushunish maqsadida ushbu metodlardan foydalanish.

b) *Boshqa fanlar bilan integratsiyasi*: polimerlarning qo'llanilishini yaxshiroq tushunish uchun biokimyo, materialshunoslik va boshqa tegishli fanlar elementlarini o'quv jarayoniga kiritish.

c) *Masofadan turib foydalanish*: eksperimentlar o'tkazish va istalgan joydan turib ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyati, bu masofaviy o'qitish va katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlash uchun ayniqsa muhimdir.

Raqamli laboratoriya ishi sifatida simulyatsion dasturiy ta'minotdan foydalanish orqali talabalar turli polimerlar sintezi jarayonlarini va ularning xossalarini raqamli muhitda o'rganishlari mumkin.

Raqamli sensorlarning ishlatilishi polimerlar ishtirokidagi reaksiyalar kinetikasini o'lchash, harorat va bosimni nazorat qilishga imkon beradi. Kukunli polimerlarning xususiyatlarini o'rganishda raqamli elektron mikroskoplardan foydalanish juda qo'l keladi, ular yordamida polimerning mikroskopik tuzilishini tahlil qilish mumkin. Turli xil polimerlarning xossalarini o'rganish uchun virtual laboratoriya ishlarini bajarishni keng yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Talabalar olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish uchun dasturiy ta'minotdan foydalanishlari yaxshi natija beradi. Bunda raqamli vositalardan foydalanib, hisobotlarni tez va samarali tarzda tayyorlashlari, muayyan mavzu bo'yicha loyihaviy ishlarni bajarish davomida talabalar mustaqil ravishda tayyorlagan o'zlarining raqamli laboratoriya ishlarini kursdoshlari bilan bo'lishlari mumkin. Qo'shimcha imkoniyatlar sifatida yana AR va VR texnologiyalardan foydalanishni ko'rsatsa bo'ladi. Ular talabalarga polimerlarning tuzilishi va polimerlarga xos reaksiyalarni 3D formatda o'rganish imkonini beradi. Raqamli laboratoriyalarga oid modulli o'quv platformalari yaratilishi va ularga turli xil raqamli laboratoriya ishlarini joylashtirilishi talabalar uchun qulay interfeysni ta'minlash mumkin.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosida raqamli laboratoriya tashkil etishning asosiy bosqichlarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. Raqamli laboratoriya orqali hal qilinadigan aniq o'quv va ilmiy vazifalarni shakllantirish.
2. Tayyor dasturiy mahsulotlarni tanlash yoki vazifalar va mavjud resurslarga asoslanib, ularni mustaqil ravishda yaratish.
3. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosiga oid nazariy va amaliy ma'lumotlarni raqamli formatga o'tkazish va interaktiv o'quv modullarini yaratish.
4. Kimyoviy reaksiyalarning simulyatsiyasi, polimerlanish jarayonlari va molekulyar strukturani modellashtirish uchun maxsus dasturiy ta'minotlardan foydalanish.
5. Simulyatorlar uchun virtual ob'ektlarni (modellar, reaksiyalar, ko'rsatmalar) tayyorlash.
6. Raqamli laboratoriya ishlarini o'quv dasturlariga kiritish, o'qituvchilar va talabalar uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.
7. Ma'lumotlarni MS Excel, CSV va boshqa formatlarda saqlash, ularni statistik va grafik usullar yordamida ko'rsatish.
8. Talabalar uchun onlayn test va interaktiv mashqlar tayyorlash, ularning bilim darajasini avtomatik baholash tizimini yaratish.
9. Laboratoriya ishlari samaradorligini muntazam ravishda baholash va yangi ilmiy yutuqlarni hisobga olgan holda uni yangilab borish.

Oliy ta'lim muassasasida yuqori molekulyar birikmalar kimyosi bo'yicha raqamli laboratoriyalar tashkil etishda yana quyidagi bir qator dolzarb vazifalarni amalga oshirish lozim:

- pedagogik kadrlarning raqamli texnologiyalar bo'yicha malakasini oshirish;
- o'quv materiallarini raqamli formatga keltirish va amaliy mashg'ulotlar rejasini ishlab chiqish;
- talabalar bilan test ishlarini o'tkazish va ularning o'zlashtirishini monitoring qilib borish.
- onlayn va offlayn rejimda laboratoriya mashg'ulotlarini muvaffaqiyatli o'tkazishni ta'minlash.

Raqamli laboratoriyalar yuqori molekulyar birikmalar kimyosi fanining o'quv jarayonini samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, talabalar uchun murakkab molekulyar jarayonlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, talabalar amaliy ko'nikmalarni xavfsiz muhitda mustahkamlash imkoniga ega bo'ladi. Bu metodika oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash va zamonaviy talablarga javob beruvchi ta'lim sifatini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi.

Raqamli laboratoriya shaklida o'quv jarayonini tashkil etilishi talabalarning yuqori molekulyar birikmalar kimyo bo'yicha amaliy ko'nikmalarni oson, xavfsiz va interaktiv muhitda egallashini ta'minlaydi. Zoom, Skype kabi videokonferensiya texnologiyalari orqali laboratoriya ishlarini auditoriya va uyda o'rganishni uyg'unlashtiriladi. Buning uchun universitetlarning elektron o'quv platformalari (masalan, Moodle) orqali dars materiallari va laboratoriya ko'rsatmalari taqdim etiladi. Kompyuter xonalari, Internetga ulangan stansiyalar, virtual tokchalar, kimyoviy dasturlash vositalari va interaktiv prezentatsiyalar, shuningdek, kimyo jarayonlarini simulyatsiya qiluvchi dasturiy ta'minotlar imkoniyatlaridan keng foydalaniladi.

Har bir laboratoriya mashg'uloti quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi: mavzu bayoni, nazariy bilimlarni tekshirish, amaliy ishlanmalar bajarilishi, natijalar tahlili va yozma hisobot tayyorlash. Bunda talabalar mustaqil ishni ham amalga oshira oladilar. O'rganishni osonlashtirish uchun nogironligi bo'lgan talabalar uchun maxsus o'quv materiallari, audio va video resurslar, shuningdek, individual konsultatsiyalar tashkil qilinadi.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosini o'qitishda raqamli laboratoriyalar bilan birga baholash tizimi ham onlayn testlar, kurs ishi, nazorat ishlari orqali amalga oshiriladi. Ball-reyting tizimi orqali talabalar bilimlari baholanadi va ular o'z bilimlarini doimiy ravishda mustahkamlashga imkon beriladi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'qitishning samaradorligini oshiradi va oliy ta'limda yuqori molekulyar birikmalar kimyosini o'qitishning sifatini oshirishiga xizmat qiladi.

Ushbu maqola orqali o'ylaymizki, biz oliy ta'limda yuqori molekulyar birikmalar kimyosi laboratoriyalarini raqamli shaklda tashkil etish metodikasiga oid tizimli yondashuvni taklif qila oldik.

XULOSA. Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi fanidan raqamli laboratoriyalar tashkil etish talim jarayonini interaktiv, xavfsiz va samarali qiladi. Ushbu metodika zamonaviy ta'lim talablariga javob beradi, yuqori sifatli amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga imkon yaratadi va ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirishga yordam beradi. Raqamli laboratoriyalar yordamida talabalar murakkab jarayonlarni yaxshiroq tushunib, mustaqil bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, zararli kimyoviy moddalardan foydalanish xavfi kamayadi, ta'lim jarayoni istalgan vaqtda va joyda amalga oshirilishi mumkin. Bu esa oliy ta'limda yuqori molekulyar birikmalar kimyosining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. T.M.Babayev, YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR KIMYOSI. Toshkent, "Fan va texnologiya" 2015-yil.
2. G.A.XUDOYNAZAROVA, B.A.MAVLANOV, YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR KIMYOSIDAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARI. Buxoro, 2020-yil.
3. Мусаев Ў.Н., Бобоев Т., Курбонов Ш., Хакимжонов Б., Мухаммадиева М. Полимерлар кимёсидан практикum. Тошкент: Миллий Университет, 2001.
4. Асқаров М. А., Исмоилов И.И. Полимерлар кимёси ва физикаси (darslik). Тошкент: Ўзбекистон, 2004.
5. Yusupova Maxsuma Asqarovna, KIMYO FANINI VIRTUAL LABORATORIYALARDAN VA KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANIB O'QITISHNING AHAMIYATI. 2022-yil,
6. Ahmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna, Ahmadjonova Umida Tojimurodovna, KIMYO FANINI O'QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING O'RNI. Qo'qon, 86-88 bet.
7. Djurayeva Dildora Umarjonovna, KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. Namangan. 27-29 bet.
8. Walker Vickery, Halil Ibrahim, Julia Wang, Stefania Sydlík, Hands-on Laboratory Modules for Polymer Education within Biomedical Materials Applications. Journal of Chemical Education. February 23, 2025.
9. Karayilan, M; McDonald, SM; Bahnick, AJ; Godwin, KM; Chan, YM; Becker, ML, Reassessing Undergraduate Polymer Chemistry Laboratory Experiments for Virtual Learning Environments. Journal of Chemical Education. May 2022.